
АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ НА УРОКАХ ГИМНАСТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ CURRENT WAYS TO PREVENT INJURY DURING GYMNASTICS CLASSES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Хамроев Руслан Рустамович

Студент 2-ступени факультета физической культуры Бухарского
государственного педагогического института

ruslanhamroyev25@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные необходимые методы профилактики заболеваний, возникающих на занятиях по гимнастике, проводимых в республике спортсменами, занимающимися гимнастическими видами спорта, либо в высших учебных заведениях, школах и дошкольных образовательных организациях. В статье представлены основные причины травм и их общее описание, а также методы профилактики, необходимые, практические рекомендации и информация по правильной организации и проведению тренировок.

Annotation. This article reflects on the modern necessary methods of preventing the occurrence of sports in the Republic of athletes engaged in gymnastics or gymnastics activities carried out in higher educational institutions, school and preschool educational organizations. The article presents the main causes of injury and their general description and and methods of prevention, necessary, practical recommendations and information on the organization and conduct of training.

Ключевые слова: защита, гимнастические упражнения, гимнастический инвентарь, двигательная активность, физические упражнения, оздоровительные силы, безопасность, работа в снаряжении, гигиенический фактор.

Keywords: protection, Gymnastics exercises, gymnastics equipment, movement activity, exercise, wellness forces, safety, work in the equipment, hygienic factor.

В пункте 4.4 Указа Президента Республики Узбекистан “Об организационных мерах по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы” определен вопрос о расширении доступа социально неблагополучных слоев населения к качественному образованию по направлению “Развитие сферы образования и науки”. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта”, ПП-3031 от 5 марта 2018 года, ПФ-5368 "о мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта", направленных на укрепление здоровья

населения страны, повышение физической подготовленности, формирование здорового образа жизни. Акцентируется на проблемах, связанных с ...

Укрепление здоровья молодежи, повышение уровня физической подготовленности в нашей стране имеет большое значение для физической культуры и спорта в развитии их способности к защите Родины и к труду. Физическая культура и спорт являются основными инструментами всестороннего физического развития людей.

В процессе занятий гимнастикой используются разнообразные упражнения, редко встречающиеся в практике жизни и труда. Они состоят из сложных движений, выполнение которых связано с особыми условиями, требуют от занимающихся высокого уровня технического совершенства, развития двигательных навыков, психологической подготовки.

При занятиях гимнастикой необходимо особенно строго соблюдать меры безопасности, так как существует вероятность переломов и падений при выполнении большинства гимнастических упражнений, в результате чего занимающиеся могут получить различные травмы.

Чтобы своевременно предотвратить возможные травмы, необходимо знать причины, которые их вызывают. Ниже описаны основные причины, по которым практикующие получают травмы.

Ошибки в организации обучения. Обстоятельства, в которых они проявляются: когда количество учащихся превышает допустимое для одного учителя или количество групп; несоблюдение направленности маршевого потока занимающихся, их неправильное расположение; неспособность обеспечить своевременное начало и завершение занятий.

Для устранения этих причин педагог должен знать: заранее тщательно продумать организацию и проведение каждого занятия, учитывая особенности групп учащихся; учесть возможность использования в качестве помощников хороших гимнасток, лиц, освобожденных от занятий.

Нарушения методики обучения проявляются в несоблюдении принципов дидактики. Это упражнение затрудняет освоение, может привести к падению или травме, физическому или эмоциональному напряжению и другим негативным осложнениям, связанным с отрывом от снаряжения.

Чтобы этого избежать, необходимо хорошо знать принципы воспитания, занятий спортом и дидактики и уметь поддерживать их на практике в учебно-тренировочном процессе. Вовлеченных следует держать подальше от стремления к результату.

Недисциплинированность может проявляться: эмоциональным взрывом, вызванным трудностями в обучении упражнению, нарушениями в методике обучения, в формах состояний утомления, отсутствием индивидуального

подхода со стороны педагога и др.; в нарушении правил поведения на соревнованиях и тренировках из-за необразованности занимающихся.

Дисциплина важно, чтобы педагог не пренебрегал любыми нарушениями дисциплины. Дисциплина необходимо глубокое объяснение важности дисциплины как в тренировках и соревнованиях, так и в жизни и трудовой деятельности. Систематическая воспитательная работа не только предотвращает травматизм, но и формирует сознательное и активное отношение к занятиям, повышает качество учебно - тренировочного процесса.

Неудовлетворительное состояние тренировочных площадок, оборудования и инвентаря: их несоответствие требованиям, предъявляемым к проведению гимнастических занятий, малые размеры зала, неровности подножия, неисправность оборудования, матов, дорожек и другого оборудования, их частичное использование.

Для устранения этих причин необходима постоянная проверка состояния зала, качества приборов и оборудования, своевременное устранение неисправностей. Систематическая работа по составлению гимнастического инвентаря в определенной степени снижает вероятность травматизма занимающихся и способствует повышению эффективности тренировочного процесса.

Несоответствие форм одежды и обуви проявляется: в приходе на занятия в неудобной одежде, в ношении обуви, не подходящей по размеру, в том, что подошва обуви скользкая или толстая.

Для занятий гимнастикой существует специальная одежда и обувь: для мужчин-Майка, гимнастический рейтуз, для выполнения вольных упражнений и базовых прыжков - специально скошенные трусики и чешки; для женщин - гимнастический купальник, чешки и другая специально сшитая обувь. Чтобы предотвратить травмы, гимнастки могут носить тренировочные костюмы, шерстяные носки и перчатки, а также специальное снаряжение для ношения на коленях и ногах, эластичные бинты и прокладки из поролона. Категорически запрещается носить на спортивной одежде различные украшения, цепочки, значки и другие железные предметы. При этом также запрещается носить часы, кольца и оставлять их в мешочках с одеждой. Потому что все это создает неудобства при выполнении упражнений, приводит к нарушению точности движений, травмированию не только ученика, но и человека, обеспечивающего безопасность и опору.

Нарушения санитарно-гигиенических условий: несоответствие температуры в зале нормам, естественное и искусственное освещение проезжей части, недостаточный воздухообмен, высокая влажность воздуха или чрезмерно

сухой воздух, отсутствие чистоты и порядка в зале, несоблюдение правил личной гигиены занимающимися.

Чтобы устранить эти причины, необходимо строго соблюдать все санитарно-гигиенические правила, необходимые для успешного проведения занятий. Особое внимание уделяется личной гигиене воспитанников, особенно их причёске.

Недостаточный медицинский контроль за физическим состоянием занимающихся: несвоевременное проведение профилактического медицинского осмотра; несоблюдение рекомендаций врача; несоблюдение необходимой диспансеризации после травм, заболеваний или функциональных нарушений, полученных занимающимися; чрезмерная нагрузка во время занятий в результате пренебрежительного отношения к личному нормированию нагрузки с учетом состояния здоровья, уровня физической работоспособности.; повышение физической нагрузки по собственной инициативе педагога-тренера или практикующего без консультации врача; нарушение режима сна, питания или труда; приступление к занятиям без предварительного медицинского освидетельствования.

Для устранения этих причин необходимо строгое соблюдение требований медицинского контроля состояния занимающихся родителями, медицинским персоналом, учащимися, а также педагогами-наставниками и педагогами.

Пренебрежение и неправильное применение методов оказания помощи и страхования: пренебрежительное отношение к оказанию помощи и страхованию во время выполнения сложных и опасных упражнений; незнание требований, предъявляемых к страховщику; плохое владение навыками страхования и недостаточный опыт и неспособность его организовать; неспособность участников осуществлять самострахование. В этом отношении важно обучать будущих учителей страхованию, самострахованию и оказанию помощи.

Нарушение правил безопасности техники: неправильное размещение оборудования; неправильное размещение участников перед оборудованием или в тренажерном зале; неисправность вспомогательного оборудования и инвентаря; пренебрежительное отношение к установке оборудования, укладке матов, особенно в местах приземления.

Необходимо размещать оборудование на достаточном расстоянии от стен, неподвижных твердых предметов и групп занятых. В ситуации, когда невозможно установить оборудование на достаточном расстоянии от стены, применяются соответствующие меры безопасности. (обрызгайте стену мягкими ковриками, сосредоточьтесь на страховке и т. д.) Участники не должны мешать друг другу, не должны блокировать беговую дорожку при выполнении прыжков и акробатических упражнений.

При несоблюдении вышеуказанных мер безопасности при занятиях гимнастикой могут возникнуть травмы: травмы кожи ладоней, растяжения связок, разрывы, растяжения сухожилий, переломы костей, травмы позвоночника, разрывы мышц, переломы широчайших, открытые и закрытые переломы, вывихи, сотрясения мозга и др. Меры их профилактики были упомянуты выше. Наряду с ними в профилактике травм большое значение имеет специальная подготовка опорно-двигательного аппарата к тяжелым нагрузкам.

Для подготовки ладонных суставов используются круговые движения ладонью, прыжки и движение руками в опорном положении, опираясь на руки, падая вперед из положения стоя. С целью быстрого прогрева этих суставов используют шерстяные манжеты или перчатки. Наиболее эффективны для мышц лучезапястных суставов - упражнения с теннисным мячом, гантелями (1,5 -2 кг), вращение валика с нагрузкой и др.

Тренировка пяточно-голеностопного сустава осуществляется круговыми движениями с сопротивлением и без них, подъем на 5 см на носки, ходьба на носках в балетках, балансировка стоя на двух полусферических танкетках, движение вперед на носках, прыжки в глубину.

Для подготовки локтевого и тазобедренного суставов используются круговые и рывковые движения, сгибания и разгибания рук. Эффективно выполнять эти движения с использованием гимнастической палки и тяжелых грузов.

Процесс подготовки позвоночных суставов к нагрузке осуществляется с помощью сгибаний, глубоких сгибаний, различных поворотов и вращений. Здесь можно использовать подвешивание тяжелых грузов и оказание непосредственной помощи педагогом или другом.

Необходимо, чтобы учителя физической культуры, тренеры знали, как оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Хлорэтил наносят на пораженные участки, охлаждают с помощью воды, после чего перевязывают повязкой. Когда кожный покров отрывается от ладони, на него наносится перекись водорода и смягчающей мазью перевязывается повязка. Первая помощь при умеренных и особенно тяжелых травмах-это иммобилизация, обездвиживание травмированной руки или ноги путем наложения шины. При травме кожного покрова сначала останавливают кровотечение, а затем наносят на травмированный участок перекись или йод.

В заключение можно сказать, что в настоящее время единство образования и воспитания, особый подход к идейно-политическому, трудовому, нравственному, эстетическому воспитанию и физическому развитию молодежи, воспитание толерантности к приподнятому настроению в физическом воспитании учащейся молодежи, правильные указания на активные действия

повышают активность молодежи, предотвращение быстрых толчков является чрезвычайно важной задачей. Соблюдение правил техники безопасности в физкультуре при выполнении этих задач требует большой ответственности и компетентности со стороны педагогов, тренеров, инструктора по физической культуре, умеющих применять приемы защиты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПП-2707 "о мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы" Ташкент 2016.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60.
3. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947.
4. Сафаров Д.З., Хамроев Б.Х. Эффективность преподавания уроков гимнастики в высшем образовании на основе инновационных образовательных технологий // научный прогресс, 2021. Т. 1. № 6.
5. Исламов Е.Ю., Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. Управление воспитанием юного спортсмена во время занятий физическими упражнениями и на тренировке // вопросы науки и образования, 2020. № 20 (104).
6. Д. З. Сафаров, Б. Х. Хамроев, М. М. Мавлонов. Использование педагогических технологий в процессе обучения гимнастике - вопросы науки и образования № 14 (139), 2021
7. Хамроев Б. Х, Сафаров Д. З. Способы повышения функциональных возможностей рестлера с поясом. » SCIENTIFIC Progress " Scientific Journal ISSN: 2181-1601, Выпуск: 6
8. Cross Fit. Учебное пособие по гимнастике. Copyright 2015. R 51.
9. Сафаров Д. З., Назарова Н. Е., Садриддинова Д. Н. Q. Цели и задачи физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных учреждениях //научный прогресс. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1498-1505.
10. Сафаров Д. З. Уровень квалификации спортивного, акробатического, аэробного гимнастики //Наука и образование. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1025-1031.
11. Моргунова И.И. Гимнастика и методика ее обучения. Учебное пособие для профессиональных колледжей. » Ilm Ziyο " Ташкент – 2011г.